

PESQUISA OPERACIONAL APLICADA AO E-MARKETPLACE

NÉLIO F. DOS REIS, ADEILMA O. M. DE NOVAIS, ANGÉLICA C. M. MORETTI,
MIRIAN ED. S. OLIVEIRA, KAREN C. T. PEREIRA, PATRÍCIA C. VANNUCCI

Instituto Federal de São Paulo – Campus Pirituba

DOI: 10.5281/zenodo.4095615

Resumo: O objetivo deste trabalho foi apresentar o resultado da aplicação da pesquisa operacional ao e-marketplace. Para tanto, foi aplicado algoritmo simplex em um problema de transporte. O resultado mostra que o menor custo é obtido através da programação linear. Desta forma, otimizou-se os resultados obtendo menor custo nesta ferramenta matemática importante

Palavras-chave: E-marketplace; Pesquisa Operacional. Algoritmo Simplex.

Abstract: The aim of this paper is to present the importance of operational research applied to e-marketplace. Therefore, a simple algorithm was applied to a transport problem. The result shows that the lowest cost is obtained through linear programming. In this way, the results were optimized obtaining less profit in this important mathematical tool.

Keywords: E-marketplace. Operational Research. Simplex Algorithm

1 INTRODUÇÃO

O marketplace é uma plataforma, mediada por uma empresa, em que vários fornecedores se inscrevem e vendem seus produtos. Essa plataforma funciona de forma que o usuário entre em determinado site e compre em mais de uma loja, pagando todos os itens juntos. Essa plataforma pode ser vista como várias vitrines de um shopping center. O cliente entra no site e começa a procurar o produto que gostaria de comprar, durante a procura aparece para o cliente várias empresas que vendem o mesmo produto e itens semelhantes, instigando o cliente a adentrar em muitas lojas sem sair do mesmo site, dessa maneira, o usuário acaba comprando mais de um item, sendo de empresas diferentes ou não. Geralmente são focados em nichos e segmentos de mercado específicos, porém os modelos comerciais podem variar bastante: comissionamento sobre vendas, pay-per-click ou até um valor fixo por anúncio ou mensalidade.

O objetivo deste trabalho foi apresentar o resultado da aplicação da pesquisa operacional ao e-marketplace. Este trabalho se justifica tendo em vista que existe uma complexidade de conciliação entre fabricação e entrega dos itens adquiridos via internet. A pesquisa operacional é usada sobretudo para analisar sistemas complexos do mundo real, tipicamente com o objetivo de melhorar ou otimizar a performance de uma operação.

2 REVISÃO TEÓRICA

Segundo SEBRAE (2019) um e-marketplace é uma loja virtual que reúne diversos fornecedores e os conecta diretamente com seus clientes. Nestas plataformas, tanto compradores quanto produtores têm a possibilidade de obter valores mais acessíveis e uma melhor margem de lucro sobre vendas, pay-per-click ou até um valor fixo por anúncio ou mensalidade.

Em geral, um marketplace reúne diferentes tipos de produtos e serviços com o objetivo de atingir o maior número de clientes possíveis. Porém, existem também e-marketplaces especializados em determinado segmento, como de roupa ou viagens. Alguns exemplos são a Amazon, o Ebay e o Mercado Livre (SEBRAE, 2019).

Esse tipo de comércio tem gerado oportunidades para pequenos negócios. Ao fechar parcerias com e-marketplaces, pequenas empresas podem comercializar sua produção nesses sites. Já para os e-marketplaces, essas trocas também são um excelente negócio - pois eles não precisam manter todos os produtos no estoque.

2.1 PESQUISA OPERACIONAL

Segundo HILLIER e LEBERMAN, 2013, a investigação operacional (IO), ou pesquisa operacional (PO), é um ramo interdisciplinar da matemática aplicada que faz uso de modelos matemáticos, estatísticos e de algoritmos na ajuda à tomada de decisão. É usada sobretudo para analisar sistemas complexos do mundo real, tipicamente com o objetivo de melhorar ou otimizar a performance.

A pesquisa operacional nasceu no teatro de operações durante a II Guerra Mundial, quando os Aliados se viram confrontados com problemas (de natureza logística e de tática e estratégia militar) de grande dimensão e complexidade. Foram criados grupos multidisciplinares de cientistas em que se incluíam matemáticos, físicos e engenheiros, a par de outros oriundos das ciências sociais para apoiar os comandos operacionais na resolução desses problemas (HILLIER e LEBERMAN, 2013)

2.1.1 PROGRAMAÇÃO LINEAR

Segundo MEIRELES e TIOSSI (2016) em matemática, problemas de Programação Linear (PL) são problemas de otimização nos quais a função objetivo e as restrições são todas lineares.

Programação Linear é uma importante área da otimização por várias razões. Muitos problemas práticos em pesquisa operacional podem ser expressos como problemas de programação linear. Certos casos especiais dessa natureza, tais como problemas de network flow e problemas de multicommodity flow são considerados importantes o suficiente para que se tenha gerado muita pesquisa em algoritmos especializados para suas soluções. Vários algoritmos para outros tipos de problemas de otimização funcionam resolvendo problemas de PL como subproblemas (MEIRELES e TIOSSI, 2016).

2.1.2 ALGORITMO SIMPLEX

HILLIER e LEBERMAN (2013) afirmam que simplex é um algoritmo criado pelo matemático George Dantzig que viabiliza a solução de muitos problemas da programação linear. Bastante popular, encontra boa aceitação em áreas onde diversas necessidades e restrições influenciam em um valor que precisa ser aumentado ou diminuído ao máximo.

O Método Simplex é um procedimento matricial para resolver o modelo de programação linear na forma normal. Começando com X_0 , o método localiza sucessivamente outras soluções básicas viáveis acarretando melhores valores para a função objetivo até ser obtida a solução ótima. Para os problemas de minimização, o método simplex utiliza o Quadro abaixo.

Quadro 1: problemas de minimização

	X^T C^T	
$X_0 C_0$	A	B
	$C^T - C_0^T A$	$- C_0^T B$

Fonte: Elaboração Própria

Para os problemas de maximização o Quadro acima é aplicado desde que os elementos da linha inferior sejam colocados com sinal invertido. Uma vez obtida esta última linha do Quadro, a segunda linha e a segunda coluna do Quadro, correspondentes a C^T e C_0 , respectivamente, tornam-se supérfluas e podem ser eliminadas.

CT: vetor linha dos custos correspondentes.

X : é o vetor coluna de incógnitas (incluindo variáveis de folga, excesso e artificiais).

A : é a matriz de coeficientes das equações de restrições.

B : é o vetor coluna dos valores à direita das equações representando as restrições.

X0: é o vetor coluna de variáveis de folga e artificiais

C0 : é o vetor coluna de custo associado com as variáveis em X0

3 METODOLOGIA

Este trabalho apresenta a importância da pesquisa operacional em operações de e-marketplace. Para tanto, foi aplicado o algoritmo simplex em um problema de transporte.

O método é dedutivo, pois através do cálculo pode-se deduzir que houve a melhor otimização dos custos. Os dados foram assinalados hipoteticamente e foi feito cálculo real.

Hipótese a ser testada: aplicação do algoritmo simplex apresenta otimização de menor custo em problema de transporte?

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Partindo do princípio que e-marketplace que ao fechar parcerias com e-marketplaces, pequenas empresas podem comercializar sua produção nesses sites. Fica o desafio de otimizar os recursos. Buscou-se aplicar o simplex em um exemplo de distribuição entre fábrica e depósito a um custo envolvido.

Conforme tabelas abaixo é possível observar as diferenças entre produção, armazenagem e custo.

Tabela 1: Fábricas e suas produções

Fábricas	Produção (toneladas)
1	120t
2	80t
3	80t

Fonte: Elaboração Própria

Na tabela 1 se observa que a fábrica 1 é a que produz em maior quantidade de toneladas, sendo as demais 2 e 3 fabricam igualmente 80 toneladas.

Tabela 2: Depósitos e suas capacidades de armazenagem

Depósitos	Capacidade (toneladas)
1	150t
2	70t
3	60t

Fonte: Elaboração Própria

Na tabela 2 se observa que o depósito 1 é o que possui maior capacidade de armazenagem, sendo o depósito 2 o próximo com capacidade para 70t e o depósito 3 com 60t.

Tabela 3: Custo de transporte entre fábricas e depósitos

Custo em R\$ milhares			
Fábricas	Depósitos		
	1	2	3
1	8	5	6
2	15	10	12
3	3	9	10

Fonte: Elaboração Própria

Na tabela 3 é possível observar os custos de transportes entre as fábricas e os depósitos, sendo o maior custo de R\$ 15 mil entre a fábrica 2 e o depósito 1. O menor custo está entre a fábrica 3 e o depósito 1, sendo de R\$ 3 mil.

Contudo, surge a dúvida como otimizar a distribuição de tal sorte que se atenda a demanda e se obtenha o menor custo possível?

É preciso balancear a rede, conforme figura 1.

Figura 1: Rede balanceada

Fonte: Elaboração Própria

Conforme se observa na figura 1 as produções e as capacidades estão igualmente em 280 toneladas, ou seja, é possível distribuir a produção para os depósitos sem sobra. A partir do balanceamento é possível representar as redes.

Figura 2: Representação das Redes

Fonte: Elaboração Própria

Conforme a figura 2 demonstra a representação das redes entre produção e capacidades.

A partir disso é possível estabelecer uma tabela com menor custo em função da demanda entre depósitos e fábricas.

Figura 3: Tabela com menor custo

Fábrica	Depósito			Produção
	1	2	3	
1	8	5	6	120
	0	70	50	
2	15	10	12	80
	70	0	10	
3	3	9	10	80
	80	0	0	
Capacidade	150	70	60	280

Fonte: Elaboração Própria

Desta forma é possível calcular a quantidade a ser distribuída entre fábrica e depósitos e multiplicar pelo custo R\$ milhares.

$$5.70 + 6.50 + 15.70 + 12.10 + 3.80 = 2.060$$

Assim o custo total para distribuir as toneladas em função das fábricas e depósitos é de R\$ 2.060.000,00.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do e-marketplace o consumidor tem a sua disposição produtos que precisa para seu cotidiano.

O resultado apresentado neste estudo demonstra a importância em utilizar a programação linear como uma ferramenta para que se obtenha a otimização dos recursos.

Enfim, a preocupação do e-marketplace é fazer com que haja combinação de fatores entre os envolvidos em um problema de transporte. O cliente espera que o produto chegue, contudo o e-marketplace precisa conciliar interesses entre fabricantes, depósitos e transportes para que o cliente receba seu produto adquirido via internet.

REFERÊNCIAS

SEBRAE, 2019. Conheça as vantagens do e-marketplace para os pequenos negócios. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/conheca-as-vantagens-do-e-marketplace-para-os-pequenos-negocios,3f6402b5b0d36410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em 29-10-2019.

MEIRELES, M.; TIOSSI, L.L. Programação Linear: o método simplex. São Paulo: Ed. Kaizentools, 2016.

HILLIER, F.S.; LEBERMAN, G.J. Introdução à pesquisa operacional. Porto Alegre: AMGH, 2013.